

ENTRE SUELOS Y CERÁMICAS: EL INTERMEDIO TARDÍO EN SAMACA H-8, VALLE BAJO DE ICA

Lady Santana Quispe[1]

Introducción

Debido a su rico legado prehispánico, el valle de Ica es un área importante para la arqueología de los Andes Centrales. Es así que su cerámica prehispánica ha sido estudiada y caracterizada de tal forma que posibilitó la construcción de una secuencia maestra, y propuesta cronológica andina, compuesta por periodos (Rowe, 1962): tres Horizontes (Temprano, Medio y Tardío) y dos Intermedios (Temprano y Tardío).

Además, se transformó en una herramienta heurística importante para posteriores estudios en el valle de Ica, los cuales registraron aquellos estilos mediante el reconocimiento de sus principales particularidades. No obstante, la mayoría de estos trabajos focalizaron sus objetivos en periodos tempranos como el Horizonte Temprano o Intermedio Temprano, tradiciones estilística Ocucaje y Nasca respectivamente (Bachir Bacha y Llanos, 2013; DeLeonardis, 2005, 1997; Massey, 1991). Años de investigación aquí han revelado la larga historia precolombina del valle de Ica, abriendo varias líneas de estudio. La región está ampliamente relacionada con el desarrollo de la cultura Nasca, del Período Intermedio Temprano, lo que comprensiblemente llama la atención de especialistas y público en general.

En el caso específico del valle bajo, pese a su austera condición actual, esta parte del valle está lleno de huellas de una considerable ocupación humana, especialmente entre las cuencas de Callango, Samaca y Ullujaya (Figura 1) (Massey, 1991; Cook, 1994; Beresford-Jones, 2014).

No obstante, la arqueología mejor preservada, pero al mismo tiempo, poco estudiada, se remonta a los periodos tardíos de la trayectoria prehispánica de Ica. Por tanto, este artículo se centra en un período menos difundido de esta región, el Período Intermedio Tardío (PIT), considerado como un tiempo en el que varias regiones andinas consolidaron expresiones culturales de base local. A partir de un sitio denominado Samaca H-8, que surgió hacia el final del Horizonte Medio y consolidó su desarrollo alrededor del año 1000 d. C. dedicamos nuestros objetivos a caracterizar el PIT en la cuenca de Samaca, mediante información proveniente de este sitio arqueológico. Asimismo, se presentan datos previamente publicados que permitirán caracterizar el ambiente sobre el cual se desarrollaron las poblaciones tardías de Ica.

Fig. 1. Cuencas que conforman el valle bajo de Ica

[1] Licenciada en Arqueología de la UNMSM. Université de Rennes 1. Correo: Ladysantana04@gmail.com

Área y Sitio de Estudio: Contexto Ambiental y Cultural

Nuestra área de interés se enfoca en la cuenca de Samaca que, junto con las cuencas de Ullujaya, Ocucaje, Callango y Montegrando, forman el Valle bajo de Ica (ver Figura 1). Esta zona se caracteriza por una yuxtaposición ambiental extrema (Figura 2): un desierto hiperárido atravesado por fértiles oasis fluviales en las cuencas a lo largo del perenne río Ica y adyacente a uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo (Beresford–Jones, 2014). Hoy estas cuencas están desiertas y en gran parte deshabitadas y sin cultivar, aunque hay agricultura en Callango y se han hecho algunos esfuerzos para cultivar en Ullujaya y Samaca (Arce et al., 2013). Toda esta zona está integrada al llamado Desierto Peruano-Chileno o Desierto de Atacama. Aquí, el clima, la geología, la hidrología y la geomorfología han configurado trayectorias culturales particulares para lo que los arqueólogos llaman la “costa sur” del Perú (Wiley, 1971). La geomorfología de esta zona presenta suelos enterrados, restos de sedimentos aluviales compuestos por arcilla, limo y arena, todos ellos indicativos de periodos constantes de inundación y erosión (Beresford–Jones et al., 2009; Beresford- Jones, 2014; Santana, 2019; Santana et al., 2021).

En este contexto ambiental, surgieron importantes culturas precolombinas, incluidas Paracas y Nasca (c. 200 a. C.–600 d. C.) e Ica (c. 1000–1438 d. C.). En diferentes momentos, la trayectoria cultural del Valle de Ica también estuvo influenciada por el estado Wari (600–1000 d. C.), con su capital Huari ubicada cerca de Ayacucho en la sierra sur del Perú; y, posteriormente, el Imperio Inca, con capital en la actual ciudad del Cusco, también en la sierra sur. La arqueología del valle bajo de Ica, al igual que la de la región de la costa sur, presenta un vasto desarrollo cultural evidenciado por diversos asentamientos construidos a lo largo del tiempo (Massey, 1991). Las condiciones ambientales y paisajísticas actuales quizás parezcan desfavorables para un largo y complejo desarrollo cultural. Sin embargo, debemos tener en cuenta que "las condiciones ecológicas [actuales] muestran una conservación muy pobre y no necesariamente representan las condiciones del pasado" (Cook, 1994, 65).

Finalmente, en el caso de Samaca H-8 (Figura 3), se trata de un sitio de 2,5 hectáreas de arquitectura compuesta de adobe y piedras, y abundante material arqueológico y natural en superficie.

Fig. 3. Secciones del sitio arqueológico Samaca H-8

El sitio representa uno de los pocos espacios asentados en el valle bajo de Ica durante el PIT conjuntamente con Samaca H-9 (hoy desaparecido). Fue registrado por Engel (1981), Rossel (1977) y Cook (1994) durante sus trabajos de prospección, asimismo, el PIA Samaca ha llevado a cabo trabajos sistemáticos de excavación, para conocer la configuración y periodo exacto del lugar.

Fig. 2. Mapa geográfico del valle de Ica.

Metodología

A través de una revisión bibliográfica de investigaciones llevadas a cabo en la cuenca de Samaca y Ullujaya por el Proyecto de Investigación Arqueológica Samaca, y datos obtenidos en Samaca H-8 durante los trabajos de excavación arqueológica de la temporada 2013-2015, presentamos un corpus de información sobre la cerámica, arquitectura y ambiente sobre el cual se desarrollaron las poblaciones que ocuparon el valle bajo de Ica durante el Periodo Intermedio Tardío.

Resultados

1. El medio ambiente de la cuenca de Samaca

De acuerdo a estudios geoarqueológicos y arqueológicos, de suelos y sedimentos de la cuenca de Samaca y Ullujaya (Beresford-Jones, 2005; Beresford-Jones, 2009a y b; Beresford-Jones, 2014; Haburaj, 2016; Santana et al., 2021), revelaron sucesiones de eventos aluviales gruesas e interrumpidas por una serie de suelos inundables, probablemente causado por eventos del fenómeno de El Niño (Beresford-Jones, 2014; Santana et al., 2021). Los análisis químicos y físicos de suelos provenientes del entorno cercano a Samaca H-8, apuntan a la transformación del medio afectado por un proceso paulatino de aridificación (Figura 4), con largos períodos secos y considerable actividad eólica, prevaleciendo, al menos, desde finales del Horizonte Medio (c. 900 d. C.) hasta la primera ocupación de Samaca H-8 alrededor del año 1000 d. C. (ver Santana, 2019).

2. Samaca H-8

2.1 Cerámica

Las excavaciones llevadas a cabo en Samaca H-8,

durante la temporada 2013-2015 y el posterior análisis ceramográfico, dan cuenta de la presencia de cerámica relacionada al Intermedio Tardío y Horizonte Tardío (Figura 5).

Se registraron principalmente platos, tazas, cántaros cuencos y botellas. Se emplean colores como rojo, negro, blanco, y en ocasiones el amarillo, la técnica decorativa preponderante es el pintado, y rara vez la impresión y escisión. En general, la decoración de las vasijas presentan motivos recurrentes en la secuencia estilística de Ica (Figura 6 y 7) propuesta por Dorothy Menzel (1976) (aves estilizadas, motivos geométricos, rostros humanos, peces estilizados, bandas, franjas, decoración interior y exterior). Existe un mayor porcentaje de cerámica relacionada a la Fase 6 de la secuencia estilística de Ica, época en la que se consolida la ocupación del sitio (ver Santana, 2021).

2.2 Arquitectura

Debido a procesos naturales como la acumulación eólica, las estructuras de Samaca H-8 han conservado gran parte de sus estructuras. Las prospecciones en este sitio, advierten de la presencia de numerosos conjuntos de pequeñas habitaciones (Figura 8), a veces unidas a áreas más grandes, divididas entre sí por estrechos pasadizos. Asimismo, estos recintos muy bien preservados contienen enormes cantidades de moluscos marinos y terrestres, restos cerámicos y líticos (Figura 9). El material constructivo predominante es el adobe seguido del empleo de piedras. Así también, se ha registrado el uso de postes de huarango (*prosopis sp.*), los mismos que actualmente se hallan *in situ* y medianamente conservados (ver Figura 8).

Fig. 4. Paisaje degradado de la cuenca de Samaca

Fig. 5. Algunas formas registradas en Samaca H-8 (platos y cuencos).

Fig. 6. Cerámica decorada de Samaca H-8.

Fig. 7. Cerámica registrada en superficie.

Fig. 8. Secciones de habitaciones conservadas. Se observa tipo de material de construcción, principalmente abobe y tapia.

Comentarios Finales

El registro arqueológico y natural del Periodo Intermedio Tardío en el valle bajo de Ica, se caracteriza por ser una época en la cual la denominada cultura Ica floreció en un medio ambiente en proceso de aridificación, con transformaciones y degradación paisajística inducidas por eventuales, pero intensos, eventos del fenómeno de El Niño, efectos antrópicos (v.g. deforestación por intensificación de la agricultura) (ver Beresford-Jones, 2014), y restringidos a la llanura de inundación del río Ica. No obstante, se construyeron importantes asentamientos como Samaca H-8 o H-9 en la cuenca de Samaca.

Samaca H-8 fue un sitio construido principalmente con adobe, tapia y piedra, característico de los asentamientos de la costa durante el PIT. En sus recintos circularon cerámicas, principalmente platos, vinculados al estilo Ica, especialmente aquellos característicos de la Fase 6 de la secuencia estilística del valle de Ica. Asimismo, la gran cantidad de materiales orgánicos en superficie, advierte de un probable consumo de productos marinos, faunísticos y cultivados (maíz, pallar, algodón, etc.).

Referencias Bibliográficas

Arce, S., Pullen, A.G, Huaman, J, O., Chauca, G.E., & Beresford-Jones, D.G. (2013). Informe de los Trabajos Realizados en La Yerba II, Boca del Río Ica y Samaca H-8 durante la Temporada 2013. Presented to the Ministerio de Cultura del Perú.

Fig. 9. Material lítico registrado en superficie. Batán y mano de moler.

Bachir Bacha, A. & Llanos, O. (2013). Hacia un urbanismo Paracas en Animas Altas/Animas Bajas (Valle de Ica). In A. Bachir Bacha & J. Dulanto (eds.), Nuevas Evidencias, Nuevas Perspectivas. Boletín de Arqueología PUCP, 17, 169-204.

- Beresford-Jones, D., Lewis, H. & Boreham, S. (2009). Linking cultural and environmental change in Peruvian prehistory: Geomorphological survey of the Samaca Basin, Lower Ica Valley, Peru. *Catena*, 78, 3, 234-249.
Recuperado de:
<https://doi.org/10.1016/j.catena.2008.12.010>
- Beresford-Jones, D. (2014). Los Bosques desaparecidos de la antigua Nasca: estudio de un caso de colapso ecológico y cultural. Translated by C. Lüthi-Fernando Rozas. Lima: Antares.
- Cook, A. (1994). Informe final de las investigaciones de reconocimiento arqueológico en la parte baja del valle de Ica (1988-1990) vol. 1. Ministerio de Cultura del Perú.
- DeLeonardis, L. (1997). Paracas settlement in Callango, lower Ica Valley, 1st millennium B.C., Peru. Washington D.C: The Catholic Univ. of America.
- DeLeonardis, L. (2005). Early Paracas cultural contexts: New evidence from Callango. *Andean Past*, 7, 27-55.
- Haburaj, V. (2016). Natur-Räumliche Analyse archäologischer Stätten im Rio-Ica-Einzugsgebiet, Perú. Maestría Arqueología del Paisaje. Unpublished Masters dissertation, Freie Universität Berlin.
- Massey, S. (1991). Social and political leadership in the lower Ica Valley: Ocucaje phases 8 and 9. In A. Paul (ed.), *Paracas art and architecture: Object and context in south coastal Peru*, 349-416. Iowa City: University of Iowa Press.
- Menzel, D. (1976). Pottery style and society in ancient Peru: Art as a mirror of history in the Ica Valley, 1350-1570. Berkeley: University of California Press.
- Rossel, C. A. (1977). *Arqueología sur del Perú: Áreas: Valles de Ica y la Hoya de Río Grande de Naska*. Lima: Ed. Universo.
- Rowe, J. (1962). Stages and periods in archaeological interpretation. *South western Journal of Anthropology*, 18, 1, 40-54.
Recuperado de:
<https://doi.org/10.1086/soutjanth.18.1.3629122>
- Santana, L. (2019). *Secuencia cultural y natural de Samaca, valle bajo de Ica (1000-1550 d.C.): Aportes a partir de estudios geoarqueológicos y arqueológicos*. Tesis para Optar al Grado de Maestra en Arqueología Sudamericana. Universidad Nacional de Trujillo.
Recuperado de:
<http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/1027/browse?value=Santana+Quispe%2C+Lady+Diana&type=author>
- Santana, L., French, C., Beresford-Jones, D., Arce, S. & Chauca, G. (2021). Caracterización paleoambiental de las cuencas de Samaca y Ullujaya, valle bajo de Ica: aportes a partir del estudio geoarqueológico. *Actas del VI Congreso Nacional de Arqueología*, 119-129.
Recuperado de:
<https://congresoarqueologia.cultura.gob.pe/publicaciones>
- Santana, L. (2021). *La secuencia cultural de Samaca, valle bajo de Ica: aportes a partir del análisis del material cerámico*. Undergraduate dissertation Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Recuperado de:
<https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/16135>
- Wiley, G. R. (1971). *An introduction to American archaeology: Vol. 2*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.